

КЎКРАК ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА СУТ ТИШЛАРИ ЁРИБ ЧИҚИШ ДАВРИДАГИ КЛИНИК СИМПТОМЛАРНИ ОЗИҚЛАНИШ ТУРИГА КЎРА ЎРГАНИШНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Раимжонов Рустамбек Равшанбек ўғли¹
Абдувалиев Нодирбек Абдухошим ўғли²

¹⁻²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6484055>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022
Ma'qullandi: 10- aprel 2022
Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

тишларнинг ёриб
чиқиши, сут тишлари,
тишларнинг ёриб чиқиш
симптомлари.

ANNOTATSIYA

Тишларнинг ёриб чиқиши – бу тишлар тараққиётининг босқичларидан биридир. Ёш болаларда маълум клиник, морфологик, иммунологик, ёшга боғлиқ хусусиятлари, ижтимоий алоқаларнинг кенгайиши каби омилларга боғлиқ бўлган кўплаб симптомлар сут тишларининг ёриб чиқиши билан бир вақтда намоён бўлади. Вақтинчалик тишларнинг ёриб чиқишига кўплаб факторлар, баъзан омилларнинг мажмуаси таъсир қилади. Тишлар ёриб чиқиши даврида юзага келадиган симптомлар тиббий диагностикада, тиш-жағ тизими аномалия ва деформацияларини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Кўкрак ёшидаги болаларда сут тишларини ёриб чиқиши муҳим физиологик жараёнлардан бири бўлиб ҳисобланади. Бола туғилганида унинг оғиз бўшлиғида тишлар мавжуд бўлмайди. Вақт ўтиб бола улғайиб борган сари унинг оғиз бўшлиғида тишлар ёриб чиқишни бошлайди. Демак, хулоса қилиш мумкинки, тишларнинг ўз вақтида, белгиланган тартиб асосида ва ўз жойидан ёриб чиқиши организмдаги ўсиш ва ривожланиш жараёнларини баҳолашда муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади (Кисельникова Л.П., Дроботько Л.Н., 2017; Богданова Н.А., Зуева Т.Е., 2019; Галонский В.Г. ва бошқалар, 2012).

Шунингдек тишлар ёриб чиқиш даврида кузатиладиган клиник

симптомлар тиш-жағ тизими аномалия ва деформацияларини прогностлашда, озиқланиш муҳитига боғлиқлигини ўрганиш эса уларни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга (Нигматов Р.Н., 2021; Раимжонов Р.Р., 2019).

Сут тишларининг ёриб чиқиши даврида ўзига хос кўплаб симптомлар юзага келади. Айрим ҳолатларда тишларнинг ёриб чиқиши кўплаб нохуш симптомлар билан кечиши ҳам мумкин. Бундай симптомларга тана ҳароратининг ортиши, иштаҳанинг пасайиши, боланинг нотинчлиги, уйқунинг ва овқат ҳазм бўлишининг бузилиши каби умумий белгиларни мисол келтириш мумкин. Бундан ташқари маҳаллий симптомлари ҳам мавжуд бўлиб уларга гиперсаливация, милк гиперемияси, милклар шиши,

гематома кабилар киради. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, бу симптомлар носпецифик бўлиб, бошқа касалликларда ҳам учраши мумкин (Богданова Н.А., Зуева Т.Е., 2019; Заплатников А.Л., 2018, Захарова И.Н. ва бошқалар., 2016; Клещенко Е.И ва бошқалар, 2017; Горева Е.А., Петренко А.В., Бабайлов М.С., 2017).

Тадқиқотнинг материали ва методологияси. Илмий тадқиқотнинг материали сифатида Андижон вилояти Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси

тасарруфидаги оилавий поликлинаикаларда рўйхатда турадиган кўкрак ёшидаги (туғилгандан 1 ёшгача) жисмоний ва ақлий жиҳатдан соғлом бўлган 1 000 нафар ўғил ва қиз болалар олинди.

Тадқиқотга олинган кўкрак ёшидаги 1000 нафар болалар 3 гуруҳга ажратилди: табиий усулда озиқланадиганлар (n=765), сунъий усулда озиқланадиганлар (n=134), аралаш усулда озиқланадиганлар (n=101) (1-жадвал).

Жадвал №1

Тадқиқот материали сифатида олинган кўкрак ёшидаги болаларни озиқланиш турига қараб гуруҳланиши

Овқатланиш тури	Сони (нафар)	Фоиизи
Табиий усулда озиқланадиганлар	765	77%
Сунъий усулда озиқланадиганлар	134	13%
Аралаш усулда озиқланадиганлар	101	10%
Жами	1 000	100%

Илмий тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон шаҳри шароитида яшовчи кўкрак ёшидаги болаларнинг оғиз бўшлиғига оид клиник кўрсаткичлари ўрганилди.

Олинган натижалар. Барча гуруҳдаги болаларда сут тишларини ёриб чиқиш давридаги умумсоматик клиник симптомлар ўрганиб чиқилди. Бу симптомларга иштаҳанинг пасайиши, тана ҳароратининг ортиши, уйқунинг бузилиши, юқори қўзғалувчанлик, ич бузилиши, тумов, қайт қилиш, терига тошмалар тошиши кабилар киради.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, табиий озиқланадиган

болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 56,8%, тана ҳароратининг кўтарилиши 97,3%, уйқунинг бузилиши 29,7%, юқори қўзғалувчанлик 21,6%, ич бузилиши 81,1%, тумов 16,2%, қайт қилиш 5,4% ҳолатларда учрайди. Терига тошма тошиш ҳолатлари эса кузатилмайди.

Сунъий озиқланадиган болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 75,0%, тана ҳароратининг кўтарилиши 100%, уйқунинг бузилиши 87,5%, юқори қўзғалувчанлик 50,0%, ич бузилиши 75,0%, тумов 37,5%, қайт қилиш 25,0%, терига тошмаларни тошиш ҳолатлари 25,0% қисмида учрайди.

Тадқиқот натижаларига кўра аралаш озиқланадиган болалар орасида иштаҳанинг пасайиши 40,0%, тана ҳароратининг кўтарилиши 100%, уйқунинг бузилиши 40,0%, юқори

кўзғалувчанлик 40,0%, ич бузилиши 100% ҳолатларда учради. Тумов, қайт қилиш ва териға тошмаларни тошиш ҳолатлари кузатилмади.

Диаграмма №1

Кўкрак ёшидаги болаларда озиқланиш турига қараб тишлар ёриб чиқиш даврида клиник симптомларнинг учраш кўрсаткичи

Диаграмма №2

Кўкрак ёшидаги болаларда озиқланиш турига қараб тишлар ёриб чиқиш даврида клиник симптомларнинг учраш кўрсаткичи (давоми)

Хулосалар. Сут тишларини ёриб чиқиш боланинг озиқланиш турига боғлиқ. Бола сунъий усулда озиқланадиган бўлса, болада тишлар ёриб чиқишининг кечикиши, гипоплазия ва тишлар ёриб чиқиш даври асоратлари кескин даражада кўпайиши кузатилади.

Сут тишлари ёриб чиқиш даврида коронавирус инфекциясига ўхшаш симптомлар кузатилиши мумкин. Сут тишларини ёриб чиқиш даврида коронавирус инфекциясига оид симптомларни ҳам кузатилиши

дифференциал диагностикада аҳамиятга эга. Тишлар ёриб чиқиш давридаги хусусий клиник симптомларни махсус таснифини яратиш лозим.

Тадқиқот давомида ўтказилган клиник текширувларда олинган натижалар тиш-жағ тизими патологияларини эрта ташхислаш усулларини такомиллаштириш, шунингдек, ушбу патологияларни шаклланишини олдини олиш юзасидан аниқ тавсияларни ишлаб чиқишга асос бўлад

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Богданова Н.А., Зуева Т.Е. Как помочь ребенку при прорезывании зубов? Новый взгляд на старую проблему. - Медицинский совет. 2019; №11: 50-55 стр.
2. Галонский В.Г., Радкевич А.А., Тарасова Н.В., Волынкина А.И., Шушакова А.А., Тумшевиц В.О., Теппер Е.А. Региональные особенности сроков прорезывания временных зубов у детей на территории Красноярска в современных условиях (часть I). - Сибирский медицинский журнал, 2012, Том 27, №1: 165-168 стр.
3. Горева Е.А., Петренко А.В., Бабайлов М.С. Применение препаратов растительного происхождения при синдроме прорезывания зубов у детей. - The Journal of scientific articles "Health and Education Millennium", 2017. Vol. 19. No 10: p. 71-73.
4. Заплатников А.Л., Касьянова А.Н., Майкова И.Д. Синдром прорезывания зубов у младенцев: новый взгляд на старую проблему. - РМЖ (Русский Медицинский Журнал). 2018 - 5(II) - 68-71 стр.
5. Захарова И.Н., Холодова И.Н., Дмитриева Ю.А., Морозова Н.В., Мозжухина М.В., Холодов Д.И. Может ли физиологический процесс прорезывания зубов у младенцев быть патологическим? - Медицинский совет. 2016; №01: 30-35 стр.
6. Кисельникова Л.П., Дроботько Л.Н. Прорезывание временных зубов у детей. - Педиатрия (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2017; 3: 70-73 стр.
7. Клещенко Е.И., Жданова И.А., Лукиша А.Н., Краковец И.В., Смычкова Е.В., Картавцева А.В. Симптомы прорезывания зубов у младенцев: состояние или болезнь? - Кубанский научный медицинский вестник. 2017; 24 (4): 78-81 стр.
8. Нигматов Р.Н. и др. Prevention of dentoalveolar anomalies / Р. Н. Нигматов, И. М. Нигматова, М. О. Нодирхонова [и др.]. // Молодой ученый. - 2021. - № 39 (381). - С.40-43.
9. Раимжонов Р.Р. Иммунологического и морфологического особенности развития зубов у детей грудного возраста. - Tibbiyotda yangi kun, 2019. - 3 (27). - С.218-221.